

ЖАҲОН АРХЕОЛОГИЯ ФАНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

Холматов Қудратилло

Фарғона давлат университети

Археология йўналиши 1 курс магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8084717>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-June 2023 yil

Ma'qullandi: 24-June 2023 yil

Nashr qilindi: 27-June 2023 yil

KEY WORDS

Археология, "Рим
археологияси", "Шарқ
археологияси", "буюк
археологик кашфиётлар",
"антикварийлар", демотик
ёзув,

ABSTRACT

Мақолада жаҳонда археология фанинг пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихига оид манбалар таҳлил қилинганю Шунингдек, XIX аср "буюк археологик кашфиётлар" даври ҳақида сўз юритилган.

Қадим замонлардаёқ, аниқроғи милoddан аввалги I асрлардаёқ ўтмишдаги имкониятлар тараққиёти ҳақида кишини хайратга солувчи фикрларни ёзиб қолдирган олимлар бўлган. Шулардан бири Рим тарихчи ёзувчиси Лукреций Кар бўлиб, у ўзининг "Табиат буюмлари" номли поэмасида инсоният ўзининг бошидан тош, бронза ва темир асрларини кечириб, тараққий этган деган фикрни бқён қилган¹.

Археология фани дунёдаги бошқа фанларга қараганда энг ёш фанлар қаторига киради. Ёзма манбаларнинг хабар беришича, ҳатто Вавилон подшоси Набонид (мил. ил. 555-538 йй.) ўзининг юртидаги қадимги ибодатхоналар, саройларни остки қисмларини (фундаментларини) қаздиртириб кўрганлиги ва шу жараёнда кўплаб топилмалар топганлиги тўғрисидаги маълумотлар сақланиб қолган. Ҳатто Британия музейида Набонид замонида Сиппара ибодатхонасини остки қисмини қазиш жараёнида топилган, устки қисмига ёзув ёзилган призма шаклидаги буюм сақланади. Набонид янги Вавилон сулоласининг вакили, аслзода бўлиб, фақат ўтмишдан қолган биноларни остини қазибгина қолмасдан, янги биноларни ҳам жуда кўплаб қурган. Айтишларича, у ўзи қураётган биноларни қандай бўлишига авлод ва аждодлардан қолган тавсияларни топиб олмоқчи, ҳамда улардан кўп нарсани ўрганмоқчи бўлган. Шу билан бирга у фақат авлодлардан қолган ривоятлар, афсоналар, диний-илоҳий ананаларга қараб қолмасдан биринчи марта буюмлардан кўп нарсаларни ўрганган. Албатта унинг

¹ Лукреций Кар (Lucretius), Тит Лукреций Кар (мил. ав. тахм. 96-55.15.10) – римлик файласуф ва шоир. Лукреций ҳақидаги энг дастлабки биографик маълумотлар мил. IV асрга тўғри келади, лекин уни ишончли деб бўлмайди. Лукреций фалсафада Эпикурнинг давомчиси. Асосий фалсафий асари - «Нарсаларнинг табиати ҳақида» дидактик достонидир. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти, 2004. 5-жилд. – Б. 322.

археология борасидаги уринишлари, ҳатти-ҳаракатлари буюмларни кўришдан ва уларга тақлид қилишдан, яъни қадимги халқларни тажрибасини ўрганишдан нарига ўтмаган. У ҳеч қачон археологик қазималар олиб бораётганда тарих тўғрисида умуман ўйламаган. Агар ахамонийлар сулоласининг вакили Куруш-II Вавилонни ағдармаганда балки Набонид қадимги даврни ўрганиш борасида яна бирмунча ишлар қилармиди! – деб таъкидлайди таниқли олим М.Х.Исомиддинов ўз китобида².

Ёзма манбаларда “археология” термини милоддан илгариги V асрлардан бошлаб учрай бошлайди. Жумладан Платон (мил. ил. 427-347 йй.) ва Диодор Сицилийский (мил.ил.80-29 йй.) ларни асарларида бир неча мартадан “археология” терминини учратиш мумкин. Аммо шунга қарамай археология фани фан сифатида ўша даврдаёқ ташкил топган ва тарихий йўналишга эга бўлган деган хулосага келиб бўлмайди. Археология бошқа фанларга нисбатан анча ёш фанлар қаторига киради. “Археология” сўзига турли даврларда турлича маъно берганлар. Платон археология деганда нимаики ўтмишга оид бўлса хаммасини археология деб тушунган. Диодорнинг замондоши Диодор Галикарнасский Римнинг Пуни урушларигача бўлган даврини “Рим археологияси” атамаси билан атагани маълум. Яқин юз йиллар кейинроқ яшаган яхудийларнинг машҳур ёзувчиси Иосиф Флавий ўзининг яхудийлар тарихига бағишланган “дунё яралгандан Неронгача” номли асарини “Яхудийлар археологияси” деб атади.

Римнинг императорлари даврида «antiquarius»-антикварий, яъни антикварий, қадимият ҳаваскори маъносида ишлатилди. Ўрта асрларга келиб “антикварийлар” деб қадимги қўлёзмаларни кўчириб ёзадиган ҳаттотлар айтилади. Уйғоониш давридан бошлаб эса, барча қадимги даврларга оид буюмларни сақловчиларини “антикварийлар” деб айтилди.

Юнонларнинг “археология” атамасини яна қайта “тирилтирган” олим Геттинген университетининг профессори Христиан Готтлиб Гейне бўлади. Аммо Х.Г.Гейне археология тушунчасини ишлатар экан, унинг назарида бутун инсоният тарихидан қолган буюмлар эмас, балки фақат антик дунёдан қолган буюмларни ва ўша буюмларни классификациясини тушунган. У профессор сифатида студентларга дарс берар экан, маърузасини “Греция ва Римнинг қадимги санъат археологияси” деб атайди³.

Бу даврда классик археологияни асосан филологлар ўрганар эдилар. Чунки Қадимги Греция ва Рим давридан жуда ҳам кўплаб ёзувлар қолганлиги туфайли филологлар айнан шу ёзувлар тарихини ўрганишар эди. XIX асрнинг бошларига қадар яшаган барча тадқиқотчиларни фақат қадимги халқлардан қолган бадий буюмлар қизиқтирган. Бундай нарсалар ҳақиқатдан ҳам Ўрта ер денгизи бўйларидаги Қадимги Греция, Рим каби давлатлар ва улар босиб олган юртлар билан чегараланар, натижада юқоридаги олимларни фикрини фақат ёзувлар даври археологияси билан шуғулланиш қизиқтирар эди. Улар ибтидоий давр археологиясини мутлақо

² М.Х.Исомиддинов. Ўзбекистонда археология фанининг пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихи (Олий ўқув юртлари археология ва тарих йўналиши талабалари учун ўқув-услубий кўрсатма). – Фарғона, 2012. – Б. 6.

³ М.Х.Исомиддинов. Ўзбекистонда археология фанининг пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихи (Олий ўқув юртлари археология ва тарих йўналиши талабалари учун ўқув-услубий кўрсатма). – Фарғона, 2012. – Б. 7.

тушунишмас эди. Шунинг учун энг дастлабки археологик билимларни ўрганишда кўпроқ бошқа фанларни вакиллари фаол иштирок этдилар. Масалан, классик даври археологияси билан шуғулланувчи олимлар учун Греция ва Римга оид жуда кўплаб ёзма манбалар борлиги туфайли, бу давр билан кўпроқ филологлар шуғулланишди. Ибтидоий давр археологияси билан – биология, геология, физика ва бошқа табиий фан вакиллари шуғулланишар эди. Аммо, классик археология ҳам, шунингдек ибтидоий археология ҳам битта нарсани, у ҳам бўлса инсониятни ўтмишини тушунишни мақсад қилиб олган эди.

Умумий археологиянинг учинчи йўналиши бу ўрта асрлар археологияси бўлиб, бу соҳа вакиллари ўрта асрларга доир буюмларни ўрганиш билан шуғулланишди.

XIX асрларнинг бошларига қадар ривожланган археологиянинг тўртинчи йўналиши ҳам бўлди-ки, у ҳам бўлса “Шарқ археологияси” эди. Улар Миср ва Олд Осиё ҳудудларини ўрганиш билан шуғулланар эдилар. “Шарқ археологияси” ўзининг тараққиётида бевосита “классик археология” вакиллари билан боғлиқ эдилар. Аммо “Шарқ археологияси” ўзининг ривожланиши давомида жуда ҳам кўплаб ёзма манбаларни топди-ки, натижада археологлар биринчи маротаба ёзма манбалар билан буюмларни қўшиб ўрганилгандагина ҳақиқий тарих яратилиши мумкинлигини тушуниб етишди ва тарихнинг алоҳида бўлимини очишга муваффақ бўлишди.

Умумий илдилари бир бўлган археологиянинг тўртта йўналиши XX асрнинг бошларига келиб бирлашди ва ривожланишида тўртта алоҳида томирга эга бўлган бу фан кейинги тараққиётида бирлашиб беқиёс катта муваффақиятларга эришди, чунки бу соҳаларни ҳаммаси тарих фанига хизмат қилар эди.

Археологик илмий изланишларни бошланиши хорижий мамлакатларда XVIII асрга тўғри келади. Бу Италиянинг Геркуланум ва Помпей шаҳарларини топилиши билан изоҳланади.

Бизга маълумки милоннинг 79 йилида Везувий вулканининг отилиши натижасида Италиянинг Геркуланум ва Помпей шаҳарларида фожеали воқеалар юз берган эди.

Помпей ва Геркуланум шаҳарларида биринчи маротаба археологик қазув ишлари олиб борилди ва илк бор 1600 йили илгари халок бўлган одамларнинг ҳаётини акс эттирувчи манзара пайдо бўлди. 1711 йилда Геркуланум шаҳри устида олиб борилаётган тупроқ ишлари пайтида бу ердан антик даврга оид буюмлар топилди. Одамлар қадимги шаҳарнинг бошқа ҳудудларини қазиб кўришганда яна худди шундай буюмлар топиб олаверишди. 1938 йилда Геркуланум билан бир даврда Везувий вулкони натижасида кўмилиб қолган Помпей шаҳри топилди⁴.

Бу икки буюк шаҳар худудида олиб борилган қазилма ишлари натижасида илми, тушунган одамлар ўртасида тарихий ёдгорликларга бўлган муносабат бироз ўзгарди. Археологик ёдгорликларни қазилма ва улардан тўғри хулосалар чиқариш бўйича янги фикрлар пайдо бўлди. Жумладан, Геркуланум ва Помпей шаҳарларини эллинизм даври тарихи ва маданиятини ўрганишдаги аҳамиятини ниҳоятда катта эканлигини тушуниб етадиганлар ҳам етишиб чиқди. Чунки бу ҳар икки буюк шаҳарлардек эллинизм даври маданиятини, кундалик турмушини, жамоа ҳаётини,

⁴ М.Х.Исомиддинов. Ўзбекистонда археология фанининг пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихи (Олий ўқув юртли археология ва тарих йўналиши талабалари учун ўқув-услубий кўрсатма). – Фарғона, 2012. – Б. 13.

айниқса шаҳарлардаги ҳаётни қандай бўлган бўлса, шундайлигича қотириб қўйилгандай кўрсатиб берадиган бошқа шаҳар йўқ эди.

Шундан сўнг ўша замон одамлари кундалик турмуш тарзини акс эттирувчи буюмларнинг ўрганилиш аҳамияти нақадар юқори эканлигини тушундилар.

Археологияни XVIII аср охири – XIX асрдаги кейинги ривожланиши Европадаги сиёсий ва иқтисодий ривожланишлар билан боғлиқ. Жумладан Франциядаги революция, Наполеон урушлари, бошқа давлатларда ҳам бошланган буржуа революциялари, капиталистик муносабатларнинг ривожланиши, айниқса, транспорт воситаларини, саноат корхоналарининг ривожланиши ва ҳ.к. археологияни ривожланишига олиб келди.

XIX асрдан бошлаб “буюк археологик кашфиётлар” даври бошланади. Наполеонни Мисрга олиб борган олимлари ичида Денон деган жуда талантили, зийрак олим бор эди. У жуда қисқа вақтда бутун Мисрни кезиб чиқди ва жуда ҳам кўплаб архитектура обидаларига ёзилган ёзувларни нусхасини олди, бошқаларини чизма нусхасини туширди, турли топилмаларни сотиб олди ва тўплади.

Мисрнинг турли қисмларида тошдан қурилган ибодатхоналар, мақбаралар, турли ҳайкалларнинг остонаси тошлавҳалар билан тўла эди. Шундай топилмалардан бири Розетта қишлоғидан топилган ёзувли базальт тоши бўлиб, унда уч хил тилда қадимгимиср тилида - иероглифда, янги миср тилида – демотик ёзувида ва грек тилида – грек алифбосида ёзилган эди. Кейинроқ аниқланишича, ҳар учта ёзув битта нарсани ифодалар эди. У ҳам бўлса қоҳинларнинг Птолемей V Епифан (мил. ил. 196 й.) шарафига чиқарилган фармоиши эди. Розетта қишлоғидан топилган тош лавҳанинг уч тилда битилганлиги ва унинг бир томонида грек тилидаги нусхасини ҳам борлиги сабабли қадимги миср, ҳамда янги миср тилидаги нусхаларини ўқиш учун калит бўлиб хизмат қилди⁵.

Археологик қазишмалар XIX асрнинг биринчи ярмида Сурияда, Кичик Осиёда ва Фаластинда ҳам оз бўлса ҳам давом этди. Худди шу даврдан бошлаб Греция худудида ҳам қазишмалар бошланиб, Қадимги Элладанинг классик материалларини олишга муваффақ бўлдилар. Маълумки, Европалик олимлар Грециянинг қадимги материаллари билан фақат Франциядаги нусхаларга қараб туриб фикр юритилар эди.

XIX асрнинг 20 йилларида Вульче шаҳри яқинидаги Этруриядаги милоддан илгариги VIII асрларга оид қабристонда немис олими Эдуард Гергард қазишмалар ўтказиб, бу ердаги қабрлардан 20000 ортиқ суратлар туширилган вазалар топди. Бу олимнинг қилган катта иши ўша 20000 сурат туширилган вазаларни топганлиги эмас, балки ўша вазаларни даврлаштирилганлиги катта аҳамиятга эга бўлди. Эдуард Гергард эллинлар даври вазаларидаги суратлардаги ишлатилган ранг, суратнинг мазмуни, вазаларнинг шаклларига қараб туриб бу вазаларни “гапиртиришга”, яъни даврини аниқлашга мажбур қилди. Бу иш шу даражада яхши амалга оширилган эдики, ҳатто шу пайитга қадар археологлар сурат солинган вазаларни топиб олсалар, унинг аниқ даврини аниқлаш учун Эдуард Гергарднинг XIX асрда амалга оширган даврлаштиришига мурожаат қиладилар. Айнан Эдуард Гергарднинг қилган бу иши

⁵ Виктор Драчук. Ёзувлар – ўтмиш сирлари шоҳиди. – Т.: Ўзбекистон, 1980. – Б. 65-68.

археологик топилмаларни даврини аниқлаш услубларини келиб чиқишидаги бир катта босқич эди⁶.

Ўрта асрлардан бошлаб Европанинг йирик шаҳарларида турли буюмларни махсус жойларда, музейларда сақлаш ишлари бошланади. Аммо бу сақланадиган буюмлар қадимги тарихни маълум соҳаларини ёритувчи ёдгорлик сифатида эмас, балки у ёки бу князга, ёки машхур шахсларга тегишли буюмлар бўлганлиги учун сақланар эди. Яъни подшога, князга ва унинг авлодларига нисбатан бўлган лаганбардорлик, подшоларга, олий мартабали шахсларга сиғиниш айнан шунга ўхшаш музейларни ташкил қилишга олиб келди. Россияда ҳам дастлабки музейларни ташкил қилиш ишлари айнан ана шундай, княз, княгиня, дворян, подшо каби машхур шахслардан қолган буюмларни тўплаб сақлашдан бошланган.

Россиянинг XVII асрга оид бир қатор ҳужжатларида “городище”⁷ (қадимги шаҳар харобаси) атамаси учрашини айтиб ўтиш керак. Худди шу даврдан бошлаб Россиянинг турли ҳудудларида қимматбаҳо хазиналарни қидириш ишлари кенг авж олади. Бундай хазиналарга албатта Сибирдаги жуда кўплаб қадимги чорвадор аҳолига мансуб мазор-қўрғонларда талончилик мақсадларида олиб борилган қазишмаларни киритиш мумкин. Бундай “қазишмалар” натижасида бир қанча тилло буюмлар билан кўмилган хазиналар топилган бўлса ҳам, буни ижобий баҳолаб бўлмайди, чунки бу ишлар натижасида тарих фанига жуда катта зиён етказилган эди.

Россияда археологик тасаввурларни пайдо бўлишида Пётр I нинг 1718 йилда чиқарган буйруғи археологик буюмларни тўплашда, ёдгорликларни сақлашда катта роль ўйнади. Унда Россия ҳудудининг қаеридан қандай топилма топилса, уни олиб келиб давлатга топшириш, яна кейинроқ чиқарилган буйруқда эса, топилган жойни ҳолатини, шароитини чизишни топширади. Бу буйруқ археологик обидаларни сақлаш, улардан керак бўлган жойда фойдаланиш имконияти жиҳатидан Россиянинг ўз даврида Европа мамлакатларидан анча илгарилаб кетишига сабабчи бўлган буйруқ эди⁸.

Россия ҳудудида энг дастлабки археологияни асослаган олимлардан бири деб З.Я.Ходаковскийни (1784-1825 йй.) тушунишади. У биринчи марта археологик ёдгорлик аввало тарихий манба эканлигини, яъни археологик ёдгорлик реал тарихий жараён эканлигини айтган. У Россия бўйлаб пиёда саёҳат қилиб, жуда кўп археологик обидаларини топади ва уларни қазиш кераклигини айтсада, бу ёдгорликларни тўлиқ тушуниб етмайди. Ҳатто шаҳар харобасини у ибодатхона деб ўйлайди.

Худди шу даврдан бошлаб Россия ҳудудида антик археология ўз ишини бошлайди.

1864 йилда Москва археологлар жамияти ташкил этилади. Бу ташкилотни ташкилотчилари А.С.Уваров ва И.Е.Забелин эдилар. 1859 йилга келиб Россиянинг асосий археологик маркази-археологик комиссия ташкил этилади. 1889 йилдан

⁶ М.Ҳ.Исомиддинов. Ўзбекистонда археология фанининг пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихи (Олий ўқув юртлари археология ва тарих йўналиши талабалари учун ўқув-услубий кўрсатма). – Фарғона, 2012. – Б. 20.

⁷ Если поселение укреплено земляными валами, то его остатки называют – городищем – термин, вполне точно употреблявшийся русскими летописцами. Д.А.Авдусин. Археология СССР. – М.: Высшая школа, 1967. – С. 12-13.

⁸ М.Ҳ.Исомиддинов. Ўзбекистонда археология фанининг пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихи (Олий ўқув юртлари археология ва тарих йўналиши талабалари учун ўқув-услубий кўрсатма). – Фарғона, 2012. – Б. 22.

бошлаб у мамлакат худудида ўтказилаётган археологик қазишмаларни тўғри, ёки нотўғри ўтказилаётганлигини контрол қилиш ҳуқуқини олади.

XIX асрнинг охири XX аср бошларида яшаб ижод қилган яна бир йирик археолог В.А.Городцов бўлиб, у жуда кўплаб шогирдларни археолог сифатида тарбиялади ва энг муҳими “Археологик қазишмалар ўтказиш ва топилган материаллар устида ишлаш бўйича кўрсатма” деган китобни чоп эттирди. Унинг археологик қазишмалар ўтказиш бўйича кўрсатмалари жуда ҳам А.А.Спицыннинг археологик изланишлар олиб бориш бўйича чиқарган кўрсатмаларига яқин бўлди. Энг муҳими В.А.Городцов ўзининг “кўрсатма”ларида ҳар қандай ёдгорликни қатламма-қатлам қазиш кераклигини айтади. Унинг айнан шу кўрсатмаси аҳамияти жиҳатидан жуда юқори эди⁹.

Бу даврдаги археолог мутахассислар ҳали ўзларини тарихчи дейишларига ҳақлари йўқ эди. Чунки, ўша даврнинг тақозоси билан олиб борилган қазишмаларнинг деярли барчаси фақат турли буюмларни топиб олиш учун қилинар эди. Археологик буюмлар кўпроқ мазор-қўрғонларда бўлганлиги учун асосий қазишмалар ўша жойларда олиб борилди. Бу қазишмалардан мақсад фақат топилма топиш бўлганлиги учун ҳам уни фақат траншея солиш усули билан олинар, қабрларнинг атрофи, уларнинг ёнларидаги қатламлар ҳисобга олинмасдан, тозаланмасдан, фақат қабрга қўйилган топилмалар суғуриб олинар эди. Демак, бундай ҳолда археология тарих учун ишламас эди.

Адабиётлар:

1. Лукреций Кар (Lucretius), Тит Лукреций Кар (мил. ав. тахм. 96-55.15.10) – римлик файласуф ва шоир. Лукреций ҳақидаги энг дастлабки биографик маълумотлар мил. IV асрга тўғри келади, лекин уни ишончли деб бўлмайди. Лукреций фалсафада Эпикурнинг давомчиси. Асосий фалсафий асари - «Нарсаларнинг табиати ҳақида» дидактик достонидир. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти, 2004. 5-жилд. – Б. 322.
2. М.Ҳ.Исомиддинов. Ўзбекистонда археология фанининг пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихи (Олий ўқув юртлари археология ва тарих йўналиши талабалари учун ўқув-услубий кўрсатма). – Фарғона, 2012. – Б. 6.
3. М.Ҳ.Исомиддинов. Ўзбекистонда археология фанининг пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихи (Олий ўқув юртлари археология ва тарих йўналиши талабалари учун ўқув-услубий кўрсатма). – Фарғона, 2012. – Б. 7.
4. М.Ҳ.Исомиддинов. Ўзбекистонда археология фанининг пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихи (Олий ўқув юртлари археология ва тарих йўналиши талабалари учун ўқув-услубий кўрсатма). – Фарғона, 2012. – Б. 13.
5. Виктор Драчук. Ёзувлар – ўтмиш сирлари шоҳиди. – Т.: Ўзбекистон, 1980. – Б. 65-68.
6. М.Ҳ.Исомиддинов. Ўзбекистонда археология фанининг пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихи (Олий ўқув юртлари археология ва тарих йўналиши талабалари учун ўқув-услубий кўрсатма). – Фарғона, 2012. – Б. 20.
7. Если поселение укреплено земляными валами, то его остатки называют – городищем – термин, вполне точно употреблявшийся русскими летописцами. Д.А.Авдусин. Археология СССР. – М.: Высшая школа, 1967. – С. 12-13.

⁹ М.Ҳ.Исомиддинов. Ўзбекистонда археология фанининг пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихи (Олий ўқув юртлари археология ва тарих йўналиши талабалари учун ўқув-услубий кўрсатма). – Фарғона, 2012. – Б. 23-26.

8. М.Ҳ.Исомиддинов. Ўзбекистонда археология фанининг пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихи (Олий ўқув юртлари археология ва тарих йўналиши талабалари учун ўқув-услубий кўрсатма). – Фарғона, 2012. – Б. 22.
9. М.Ҳ.Исомиддинов. Ўзбекистонда археология фанининг пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихи (Олий ўқув юртлари археология ва тарих йўналиши талабалари учун ўқув-услубий кўрсатма). – Фарғона, 2012. – Б. 23-26.

